

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA KONSEPT VA MA'NO MUNOSABATI: ZIDDIYATLAR VA INTEGRATIV YECHIMLAR

Yoqubjonova Azizaxon Bahodir qizi

Termiz davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19605663>

Annotatsiya. Ushbu tezis kognitiv tilshunoslikning eng fundamental va murakkab muammolaridan biri - lisoniy ma'no va konsept o'rtasidagi tafovutlarni ilmiy jihatdan tahlil qilishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: Lisoniy ma'no, konsept, lisoniy manzara, verballashuv, lingvokulturologiya.

Bugungi kunda tilshunoslikning zamonaviy va rivojlanishda davom etayotgan yangi yo'nalishlaridan biri kognitiv tilshunoslidir. Bu yo'nalishning paradigmalararo rivojlanishi natijasida til birliklarining ma'noviy tarkibi va ongda bilimlar strukturasi o'rtasidagi chegara masalasi tortishuvli muammolardan biriga aylandi. Sistem-struktur tilshunoslikda ma'no til tizimida ichki tarkibiy qism sifatida qaraladi, kognitiv yo'nalishda esa konsept tildan tashqari, psixologik va lingvokulturologik hodisa sifatida ko'riladi. Bu o'rinda "konsept ma'noning tarkibiy qismimi yoki ma'no konseptning reallashgan ko'inishimi?" yoki "Ma'no konseptni to'liq qamrab oladimi yoki konsept ma'nodan kengroq tushunchami?" kabi savollar yuzaga kelishi tabiiy, albatta.

Konsept va ma'no o'rtasidagi farqlanish borasidagi bahslar ushbu ikki tushunchaning hajmi va mohiyatiga borib taqaladi. Ma'no hajm jihatidan chegaralangan, lug'aviy ma'noga ega, konsept esa chegarasiz, insonning barcha tajribasini o'z ichiga qamrab oladi. Masalan, "vatan" so'zining ma'nosi "tug'ilib o'sgan yurt, hudud" ma'nosini anglatadi, "vatan" konsepti inson ongida sog'inch, g'urur, sadoqat, daxldorlik kabi tushunchalarni ham qamrab oladi. Ifodalovchi vositasi jihatidan ham bu ikki birliklar o'zaro farqlanadi, ya'ni ma'no faqat til birliklari, masalan, so'zlar vositasida ifodalansa, konsept til, obrazlar, tuyg'ular, madaniy kodlar vositasida ham yuzaga chiqadi.

Ular o'rtasidagi farqli jihatlardan yana biri subyektivlik va universallikdir. So'z ma'nosi jamiyat tomonidan kelishilgan bo'ladi. Masalan, olma deyilganda hamma bitta mevani tushunadi. Lekin konseptda ham milliylik, ham individuallik xususiyati namoyon bo'lishi mumkin. Masalan, "vatan" deyilganda kimningdir tafakkurida sog'inch gavdalansa, kimdadir musofirlik, boshqa birovda sadoqat gavdalanadi.

Bunda biz konsept va ma'no munosabatiga oid uchta maktab qarashlarini tahlilga tortdik. Xususan, reduksionistik yondashuv vakillari konseptni shunchaki ma'noning kengaygan variant deb hisoblaydi. Ularning fikriga ko'ra, tilshunoslik

faqat lisoniy hodisalar bilan chegaralanishi kerak, ong ostida kechuvchi jarayonlar bilan esa psixologiya shug'ullanishi lozim.

Kognitiv-integrativ yondashuvga asosan, konsept ma'nodan ustun turuvchi birlikdir. Bunda ma'noga konseptning tilda standartlashtirilgan qismi sifatida qaraladi. S.A.Askoldov, D.S.Lixachev, E.S.Kubryakovalar ushbu yondashuv vakillaridir.

Funksional munosabat yondashuvida esa ma'no va konseptning o'zaro bog'liqligi potensionallik va reallik asosida tushuntiriladi. Unga ko'ra, konsept – bilimning potensial ombori, ma'no esa uning konkret vaziyatda yuzaga chiqadigan bir ko'rinishidir.

Kognitiv tilshunoslikda ushbu qarama-qarshiliklar bartaraf etilishu uchun quyidagi yondashuvlar taklif qilinadi:

1.Konseptual tahlilga ko'ra, biz so'z ma'nosini o'rganish orqali konseptning yadrosiga kirib boramiz. Atrof (periferiya) esa har bir insonning yoshi, tajribasi va hokazolarga asoslanib to'plagan bilimlari bilan to'ldiriladi.

2.Kontekstual yechim, ya'ni bunda ziddiyatni hal etishda diskurs tahlili muhim ahamiyat kasb etadi. So'z nutq jarayonida o'zining lug'aviy ma'nosidan chiqib, konseptual mazmuni ham ifodalaydi.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, konsept va ma'no munosabati – bu til va tafakkur dialektikasining lisoniy in'ikosidir. Ularni bir-biridan tamoman ajratish tilning o'ziga xos qonuniyatlariga ziddir. Konsept inson dunyoqarashining global birligi, ma'no esa uning lingvistik reprezentatsiyasidir. Ularni qarama-qarshi qo'yish emas, balki biri orqali ikkinchisini anglash lozim. Chunki bu ikki tushuncha bir- birini to'ldirib keladi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. – Jizzax: Sangzor, 2006.
2. Mahmudov N. Tiling kognitiv tadqiqi masalalari . O'zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2017.
3. Mamatov A.E. Tilga kognitiv yondashuvning mohiyati nimada? Tilshunoslikning dolzarb masalalari: Prof. A.Nurmonov tavalludining 70 yilligiga bag'ishlab o'tkazilgan ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Andijon, 2012.
4. Ray Jakendoff, 1989: “ What is a concept, that a person may grasp it” . Program in Linguistics and Cognitive science Brandies University Watham.